

AÇÃO EDUCATIVA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO CONTRA O PAPILOMAVÍRUS HUMANO – HPV EM PORTO VELHO – RO

EDUCATIONAL ACTION ON THE IMPORTANCE OF VACCINATION AGAINST HUMAN PAPILLOMAVIRUS - HPV IN PORTO VELHO - RO

Área: *Ensino, pesquisa e extensão na área da saúde*

Julia de Almeida Carvalho ¹

Pollyane Tayse Costa Leitão Marcellino ²

Higo Kippert Motinho ³

Davi Arthur Bezerra De Lavor ⁴

Diulia Xavier De Carvalho Lauermann ⁵

Danny Hellen Jackson Dos Santos ⁶

Suen Pires ⁷

Luís Felipe Sílio ⁸

¹Graduando(a) em Medicina, Centro Universitário São Lucas Porto Velho (RO), e-mail: juliaalmeida7carvalho7@hotmail.com

²Graduando(a) em Medicina, Centro Universitário São Lucas Porto Velho (RO), e-mail: leitaopollyane@gmail.com

³Graduando(a) em Medicina, Centro Universitário São Lucas Porto Velho (RO), e-mail, kipperthigo@gmail.com

⁴Graduando(a) em Medicina, Centro Universitário São Lucas Porto Velho (RO), e-mail, davilavor3@gmail.com

⁵Graduando(a) em Medicina, Centro Universitário São Lucas Porto Velho (RO), e-mail, diulia.adv@gmail.com

⁶Graduando(a) em Medicina, Centro Universitário São Lucas Porto Velho (RO), e-mail, hellensantosmed@gmail.com

⁷Graduando(a) em Medicina, Centro Universitário São Lucas Porto Velho (RO), e-mail: suenpires1@gmail.com

⁸ Docente/ Doutor, Centro Universitario São Lucas Porto Velho (RO), e-mail, luis.silio@saolucas.edu.br

Resumo

O HPV é uma infecção viral globalmente desafiadora. A vacinação é uma conquista na prevenção, mas desafios persistem, como a acessibilidade global à vacina e a conscientização pública. No Brasil, o câncer do colo do útero é preocupante, sendo o terceiro mais comum entre mulheres. A vacinação é crucial para reduzir a mortalidade. Na região Norte, especialmente na Amazônia, há altas taxas de câncer causado pelo HPV. Porto Velho, em Rondônia, enfrenta desafios na vacinação e aumento de casos de câncer associados ao HPV.

Palavras-Chave: Papiloma Vírus Humano. Vacinação. Prevenção.

28 A 30 DE MAIO DE 2024

**Saúde Digital, Inteligência Artificial
e Novas Tecnologias:**

Transformando o Aprendizado Médico em Escala Global

CONIMA

CONGRESSO INTERNACIONAL DE MEDICINA AFYA

Abstract

HPV is a globally challenging viral infection. Vaccination is an achievement in prevention, but challenges persist, such as global vaccine accessibility and public awareness. In Brazil, cervical cancer is concerning, ranking as the third most common among women. Vaccination is crucial for reducing mortality. In the Northern region, especially in the Amazon, there are high rates of HPV-caused cancer. Porto Velho, in Rondônia, faces vaccination challenges and increasing cases of HPV-associated cancer.

Keywords: Human Papillomavirus. Vaccination. Prevention.

Introdução

De acordo com a World Health Organization (WHO, 2023) o papilomavírus humano - HPV é uma infecção viral que acomete principalmente a pele e as membranas das mucosas, como boca e genitais, e na maioria das vezes as infecções por HPV não apresentam sintomas e são eliminadas pelo próprio sistema imunológico do indivíduo infectado (BRASIL, 2023a), entretanto, existem tipos de HPV que possuem um alto risco de evoluírem para o câncer.

A disseminação do HPV é uma preocupação global, e a disponibilidade da vacina tem desencadeado esforços de cooperação internacional para abordar essa ameaça à saúde pública. Introduzida pela primeira vez no início dos anos 2000, a vacinação estabeleceu-se como uma ferramenta preventiva crucial na luta contra essa patologia (OPAS, 2023).

No Brasil o câncer do colo do útero é o terceiro tumor mais frequente na população feminina, com 16.590 casos novos esperados para cada ano do triênio 2020-2022 representando 7,4% dos cânceres feminino e risco estimado de 15,43 casos por 100.000 mulheres. A infecção ocorre por meio de micro lesões de células da camada basal em proliferação. A persistência da infecção pelo HPV é necessária para o desenvolvimento das lesões pré-cancerosas e câncer (WHO/IARC, 2007).

Cumprе salientar, que o Estado de Rondônia tem um baixo índice de vacinação quando falamos da vacina contra o HPV (BRASIL, 2023d). A prevenção de doenças como o HPV, principalmente na região amazônica, é um dos principais pilares da saúde pública e da medicina preventiva de cânceres, especificamente o câncer de colo do útero.

Os números apresentados pela Secretaria de Estado da Saúde demonstram que os casos de

28 A 30 DE MAIO DE 2024

**Saúde Digital, Inteligência Artificial
e Novas Tecnologias:**

Transformando o Aprendizado Médico em Escala Global

CONIMA

CONGRESSO INTERNACIONAL DE MEDICINA AFYA

câncer associados à infecção por HPV continuam aumentando, de 2015 a 2019, em Rondônia, 266 mulheres morreram em decorrência de câncer de colo de útero, sendo 144 em Porto Velho (BRASIL, 2023d).

Portanto, a falta de conscientização sobre a importância da vacinação e barreiras socioeconômicas podem estar contribuindo para uma cobertura vacinal deficitária entre os adolescentes, comprometendo os esforços de prevenção uma vez que, dados epidemiológicos indicam a presença significativa de infecções por HPV na população.

O objetivo do presente trabalho é despertar a atenção dos pais e da população adolescente para os sinais e sintomas da doença HPV, além de sensibilizar e conscientizar o público-alvo sobre as formas de prevenção e tratamento da doença, que podem variar desde o uso de medicamentos até intervenções cirúrgicas, e mostrar que imunização contra o HPV é de extrema importância na prevenção da doença.

Referencial Teórico

O papilomavírus humano (HPV) é uma infecção viral que predominantemente afeta a pele e as mucosas, incluindo a boca e os genitais. Segundo a Organização Mundial da Saúde

(WHO, 2023), muitas infecções por HPV são assintomáticas e são naturalmente eliminadas pelo sistema imunológico do hospedeiro. Além disso, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2023a) relata que existem certos tipos de HPV que apresentam um alto risco de evolução para o câncer.

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2023) a prevenção e o controle da disseminação do HPV têm sido focos de atenção global e a introdução da vacina contra o HPV no início dos anos 2000 foi um marco importante na prevenção dessa infecção e suas consequências, como o câncer cervical.

Metodologia

A atividade teve início com uma abordagem boca a boca com entrega de panfletos, para disseminar informações sobre a importância da vacinação contra o HPV, o panfleto era informativo, de fácil compreensão, para que os participantes levassem essa informação para os seus familiares.

Além disso, para tornar a experiência mais agradável e interativa, após a entrega do panfleto, o ouvinte era chamado para um café da tarde, na tenda, onde foi possível conversar estendendo o assunto e esclarecendo dúvidas sobre o tema, onde fora enfatizado a crucial

28 A 30 DE MAIO DE 2024

**Saúde Digital, Inteligência Artificial
e Novas Tecnologias:**

Transformando o Aprendizado Médico em Escala Global

CONIMA

CONGRESSO INTERNACIONAL DE MEDICINA AFYA

importância da vacinação contra o HPV, na prevenção da propagação em massa de doenças que podem ter graves consequências, incluindo a morte ou sequelas que comprometem a qualidade de vida.

Para garantir que os ouvintes saíssem da tenda com informações completas e práticas, o grupo utilizou um mapa de cobertura das unidades de saúde locais, para que o grupo informasse a Unidade Básica de Saúde mais próxima da residência do ouvinte. Essa abordagem personalizada facilitou o acesso à informação sobre vacinação e incentivou à imunização.

Resultados e Discussões

O resultado da ação incluiu a conscientização sobre o HPV e o impacto significativo dessa doença na saúde pública, demonstrou para os ouvintes a importância da vacinação como uma ferramenta eficaz na prevenção do HPV e na redução dos casos de câncer do colo do útero.

Irá ser apresentado dados estatísticos que demonstram a prevalência do HPV, casos de câncer e taxas de vacinação em diferentes regiões, fornecendo informações sólidas para embasar a discussão, concentrado na situação em Rondônia/Brasil, destacando os problemas

locais e a necessidade de intervenções específicas nessa região.

Em resumo, o produto esperado desse trabalho é informar e sensibilizar sobre a importância da vacinação contra o HPV como uma medida crucial na prevenção do câncer, ao mesmo tempo em que destaca desafios específicos que precisam ser superados para melhorar a cobertura vacinal, especialmente em áreas com baixos índices de vacinação, como o Estado de Rondônia.

Considerações Finais

A ação cumpriu com a finalidade que era conscientizar um grande público sobre a vacinação contra o HPV. Ao longo da execução foi possível observar uma contribuição significativa para o entendimento do público sobre a gravidade da doença e a eficácia da vacina como uma ferramenta preventiva.

A análise estatística apresentada, destacando a prevalência do HPV, os casos de câncer e as taxas de vacinação em diferentes regiões, ofereceu uma base sólida para fundamentar a discussão. A concentração nos dados específicos de Rondônia/Brasil permitiu uma abordagem mais direcionada, identificando problemas locais e ressaltando a urgência de intervenções específicas nessa região.

28 A 30 DE MAIO DE 2024

**Saúde Digital, Inteligência Artificial
e Novas Tecnologias:**

Transformando o Aprendizado Médico em Escala Global

CONIMA

CONGRESSO INTERNACIONAL DE MEDICINA AFYA

O produto deste trabalho sensibilizou o público sobre a importância da prevenção do câncer do colo de útero, ressaltando a necessidade de superar desafios específicos, principalmente nos locais com baixa cobertura vacinal, como é o caso do Estado de Rondônia. Assim, a ação realizada não apenas promoveu a conscientização, mas também forneceu uma base sólida para a formulação de políticas e estratégias específicas, visando melhorar a cobertura vacinal e, conseqüentemente, reduzir a incidência de casos de câncer do colo do útero em Rondônia.

Referências

BRASIL, Ministério da Saúde. HPV. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/hpv>. Acesso em: 23 de agosto de 2023a.

BRASIL. Ministério da Saúde, Em Rondônia, mais da metade dos adolescentes precisam se vacinar contra HPV e meningite. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/ptbr/assuntos/noticias/2018/marco/emrondoniamaisdametade-dos-adolescentes-precisam-se-vacinar-contrahpv-e-meningite>. Acesso em 23 de agosto de 2023d.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). Vacina contra o Vírus do Papiloma Humano. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/vacina-contravirus->

do-papiloma-humano-hpv. Acesso em: 23 de agosto de 2023.

ORGANIZATION, World Health. Human papillomavirus vaccines: WHO position paper. Weekly Epidemiological Record, v. 50, n. 97, p. 645–672, 2022. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/vacina-contravirus-do-papiloma-humano-hpv>. Acesso em: 23 de agosto.

28 A 30 DE MAIO DE 2024

**Saúde Digital, Inteligência Artificial
e Novas Tecnologias:**

Transformando o Aprendizado Médico em Escala Global